

HUDUDLARDA KICHIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Rustamova Dilsabxon Djurayevna

TMI Andijon fakulteti “Ijtimoiy-gumanitar va mutaxassislik fanlari”

Kafedra mudiri, i.f.n.

Sheraliyev Islombek Ravshanbek o’g’li

TMI Andijon fakulteti “Moliya va moliyaviy texnologiyalari“ yo’nalishi

1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolda O’zbekiston Respublikasining kichik hududlarida kichik tadbirkorlikni rivojlantirish soxaga bo’lgan e’tibor va joriy yilgacha bo’lgan vaqtga qadar Respublikamizda kichik tadbirkorlik darajasini o’sib kelishi va hozirda rivojlangan davlatlarninig bu soxaga oid tutgan yo’llari haqida so’z boradi. Shu jumlamadan Respublikamiz Prezidentining soxaga bo’lgan e’tibori tadbiq qilgan bir qator farmon va qarorlari keltirib o’tilgan va kichik tadbirkorlikni rivojlantirish yo’lida berilgan bir qator fikr va takliflar haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: kichik tadbirkorlik, kichik biznes, tadbirkorlik subyekti, biznesning o’sishi, avtomatlashtirish, bizesmen, “Yangi O’zbekiston”, xususiy sektor.

Kirish. O’zbekiston Respublikasining iqtisodiyotini yanada rivojlantirish uni istiqbolli kelajagini yaxshilash va xalqaro darajaga olib chiqishda hozirda keng tarqalib, rivojlanib borayotgan soxalardan biri bu kichik biznes va tadbirkorlikni misol qila olamiz. Hozirgi kunda Respublikamiz hududlarida kichik tadbirkorlik oldingi yillarga nisbatan sezilarli darajada o’sib bormoqda va bu borada olib borilayotgan islohotlar o’z natijasini ko’rsatmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to’g’risida” 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarorlari qabul qilinishi bilan sohaga bo’lgan e’tibor yanada kuchaytirildi va rivoj topishiga keng yo’llar ochildi.(1) Hususan Respublikamiz Prezidenti tomonidan 2022-yil 19-apreldagi “Hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarorlari bilan kichik tadbirkorlikni yo’lga qo’yish yanada soddalashtirildi va soxaga oid qator qulayliklar va imkoniyatlar yaraytildi.(2)

Mavzuga oid taxlillar va ma’lumotlar. O’zbekiston Respublikasi va dunyoning qator rivojlangan mamlakatlarining bujetti va iqtisodini deyarli 60-70% tashkil qilayotgan soxa bu kichik biznes va tadbirkorlik bolib bu soxada hozirda mamlakatimizda ham tizimli ishlar yo’lga qo’yilmoqda. Bu borada joriy yilning 1-fevral holatiga ko’ra Respublika hududida jami faoliyat ko’rsatayotgan tadbirkorlik

subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) 507443 ta bo‘lib, shundan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 503 804 tani tashkil etmoqda. Albatta soxaning yetakchi va oldi rivojlangan zo‘nasi bu 101 763 ta kichik tadbirkorlik subyekti faoliyat ko‘rsatayotgan Toshkent shaxri bo‘lsa kegingi o‘rinlarda 47 567 ta kichik tadbirkorlik subyekti faoliyati bilan Toshkent viloyati joy oldi. Bu ko‘rsatkichlar Samarqand viloyatida 45 416 ta, Farg‘ona viloyatida 43 266, Andijon viloyatida – 37 546 ta Qashqadaryo viloyatida– 35 450 tani tashkil etmoqda (4). Albatta bu ko‘rsatkichlar jami kichik tadbirkorliklar bo‘yicha taqdim qilindi. Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha esa kichik tadbirkorlik subyektlari soni quyidagicha taqsimlanadi:

-savdo sohasida – 176 294 ta

-sanoat sohasida – 93 021 ta

-qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 50 444 ta

-qurilish sohasida – 45 205 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 34 901 ta (4).

Demak biz faqatgina o‘z natijalarimiz bilangina emas balki AQSH kabi rivojlangan davrlarda kichik biznes va tadbirkorlikka bo‘lgan e‘tibor va ularning 2022-yil yakuni bo‘yicha e‘lon qilingan ma‘lumotlarini ham bir taxlil qilsak, AQSH da: Katta texnologik kompaniyalar va yirik korporatsiyalar e‘tiborni O‘g‘irlashga moyil, ammo kichik biznes Amerika iqtisodiyotining asosidir. So‘nggi ma‘lumotlarga ko‘ra, AQShda ish o‘rinlarining aksariyati nafaqat kichik biznes tomonidan yaratilgan, balki ular innovatsiyalar, iqtisodiy o‘sish va milliy farovonlikning asosiy manbai hisoblanadi. Ammo 2022 yil uchun eng yaxshi kichik biznes statistikasi nima ishlaydi va nima ishlamasligi haqida tushunchalarni ochishdan ko‘ra ko‘proq narsani qiladi. ular kelajak yo‘nalishini yoritib berishadi.

Kichik biznes bilan bandlik statistikasini Amerika qo‘shma shtatlaridagi korxonalarining ko‘rsatkichlarini o‘rganganimizda quyidagi misollarni keltirishimiz mumkin:

1. AQSh bo‘ylab korxonalarining 99,9% kichik biznesdir. Mamlakatning eng yirik korporatsiyalari e‘tiborga sazovor bo‘lsa-da, AQSh kichik biznes ma‘lumotlariga ko‘ra, AQShdagi korxonalarining katta qismini kichik bizneslar tashkilm qiladi. Aslida, faktlarni o‘rgansak Amerika bo‘ylab 33.2 million kichik bizneslar mavjut.

2. AQSh xodimlarining deyarli yarmi kichik biznesda ishlaydi. Shunga qaramay, kichik biznesning 80% dan ortiq ishchilari yo‘qligiga qaramay, kichik korxonalarda 61,7 million ishchi ishlaydi. Bu barcha AQSh xodimlarining 46,4% ni tashkil qiladi. Kichik biznesning 20% dan kamrog‘i hatto umuman ishchilarga ega bo‘lgan xodimlarning katta foizi bu ish bilan ta‘minlash va shu bilan birga omon qolish uchun ularga juda bog‘liq bo‘lgan mamlakatda kichik biznesning o‘sishi qanchalik muhimligini ko‘rsatadi. Yuqorida qayd etilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, 33,2 million kichik biznesning 27,1 millioni yagona mulkdor tomonidan boshqariladi va ishchilari

yo'q(5). Tarixan AQSH Kongiresida 1953-yil biznes bilan shug'ullanuvchi kichik biznes ishlari bo'yicha ma'muriyat tuzilgan bo'lib, uning hududiy qo'mitalari (30-40 kishidan iborat bo'lgan) har bir shtatda tashkil etilgan ko'mitaning bosh maqsadi mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini har tomonlama qo'llab quvvatlash hisoblangan va bu islohotlar qator tartibga soluvchi qonunlar qabul qilinishiga va 1970-1973-yillardan boshlab yirik kompaniyalar mayda kichik korxonalar ajrala boshlagan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda chet mamlakatlari miqyosida ko'tadigan bo'sak: Angilya, Korea, Fransiya va Yaponiya kabi mamlakatlar ham yuqoridagi taktikani ko'llab o'z iqtisodiyotini yuksalishida o'z o'rniga ega bo'lgan(6). Davom etadigan bo'lsak bu borada juda ko'plab ma'lumotlarni keltirish mumkin. Lekin biz Respublikamizda bo'lgan kichik biznesni o'sishi tahlil qilsak 2023-yil 1-fevral holatiga tashkiliy-huquqiy shakli bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar soni o'zaro taqqoslanganda, mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan keyin ikkinchi o'rinni xususiy korxonalar egallagan bo'lib (soni 89170 ta), ular sonining so'nggi yillardagi dinamikasi quyidagicha:

- 2019- yilda – 75 826 ta
- 2020- yilda – 84 490 ta
- 2021- yilda – 90 898 ta
- 2022- yilda – 89 073 ta
- 2023- yilda – 89 170 ta (4)

Xulosa va takliflar. Albatta yuqoridagi ko'rsatkichlar yomon emas lekin biz Vatanimiz yanada gullab yashnashi uchun bundan ortiqroq natijalarga erishishimiz kerak. Biz o'tgan 4 yilga qarasa xususiy korxonalar soni 13 344 taga ko'payganini ko'ramiz. Bu borada chiqarilgan qonun va qarorlar soxaga keng yo'l ochib bermoqda deya olamiz, lekin bizning og'riqli nuqtamiz shu deya olamanki bizda yetarlicha bilim va tavakkalchi- likka bo'lgan qo'rquv bor va buni real hayotda ko'p ko'rishimiz mumkin. Hozirgi raqamli texnologiyalar zamonida deyarli barcha sohalarda “Avtomatlashtirish” keng rivojlanib bormoqda. Har kuni yangi texnologiyalar yangi kashfiyotlar va inovatsiyalarni ko'rishimiz va eshtishimiz mumkin. Bunday zamonda albatta har biz yosh Vatandoshimiz o'z ustida ishlashi va Vatan ravnaqi uchun o'z xissasini qo'shishi kerak. Chunki biz deyarli har bir soxadagi bo'layotgan o'zgarishlarni albatta qaysidir chet el mamlakatidan shartnoma yoki shunchaki sotib olish bilangina shu yangilikka erisha olayapmiz. Albatta bu bizni hozirgi shiddatli zamonda rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishimizga to'sqinlik qiladi va bizni bu holat ma'lum soxalarda ortga toradi. Lekin hozirgi yaratilayotgan shart-sharoitlar kelajakda albatta “Yangi O'zbekiston”ni ishlab chiqarishda, innovatsion texnologiyalar yaratishda yetakchi o'rinlarga olib chiquvchi yoshlarni yetishib chiqishiga sababchi bo'ladi deya olamiz. Kichik tadbirkorlikni rivojlantirish bu borada

faqatgina maxsus joylarda emas balki kichik hududlarda ham oddiy axolini soxa bo'yicha o'qitish ularga yetarlicha bilim bilan taminlash va o'z shaxsiy biznes hamda tadbirkorliklarini yo'lga qo'yib ularga o'z ishlarida to'liq foydaga kirgunga qadar mutaxasis biriktirish va mutasaddilar kuzatuvida bo'lishini taminlay olsak o'laymanki kichik hududlardan ham jahon bozorida raqobatbardosh maxsulot va tovarlar ishlab chiqara olamiz. Bu borada ishlab chiqiladigan qonunlar bilangina cheklanmasdan kerak bo'sa mustaqil fikiray oladigan har bir inson taklifi yoki yangi g'yalari bilan hamkorlikda Vatanimizni oldinga olib chiqadigan mukammal tizim ishlab chiqishimiz kerak va Bank tizimini xalq talabidan kelib chiqib qayta isloh qilsak va bo'lajak bizesmen hamda tadbirkorlarga yetarlicha sodda va osonlashtirsak albatta biz kelgusi yillarda ko'zlangan maqasadlarga erisha olamiz. Bu ishlar nafaqat hozirgi balki ulg'ayib kelayotan yosh avlodga ham istiqbolli kelajak yaratishga imkon beradi. Biz agar hududlarda ham insonlarni kerakli bilim bilan biznes va tadbirkorlikka yo'naltira olsak mamlakatimizda ishchi kuchiga bo'lgan talabni yuqori ko'rsatgichlarga olib chiqa olamiz va bu o'z-o'zida ishchi resusrlari bozori rivojlanishini taminlaydi. Albatta bu hozirda taxsil olayotgan yosh talabalarimizni kelajakda ish izlab sarson bo'lishini oldini oladi va hozirda anchagina ish haqqi to'lash borasida past o'rinlarda borayotgan yurtimizni yuqoriroq pog'onalarga olib chiqishga sababchi bo'la oladi deyishimiz mumkin. Prezidentimizni ham 2021-yil mart oyida takidlab o'tgan “Siz kabi ishning ko'zini biladigan, ishbilarmon yurtdoshlarimiz timsolida biz tom ma'nodagi Yangi O'zbekiston bunyodkorlarini ko'ramiz.”(7) Shiori bilan shu yilga nisbatan quyidagi so'zlarni ham aytib o'tgan edi: “Bu haqda so'z yuritganda, mamlakatimizda har yili yaratilayotgan ish o'rinlarining 90 foizi xususiy sektor hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidlash lozim. Hozirgi kunda ushbu tarmoqda 5 milliondan ziyod aholi, ayniqsa, yoshlarimiz mehnat qilayotgani uning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy hayotimizdagi o'rni ham ortib borayotganini ko'rsatadi. Shu boisdan ham agar biz iqtisodiyotimizni, ijtimoiy sohani yanada yuksaltiramiz desak, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratib berishimiz zarur.” (8). Bu so'zlarda yurboshimiz ham aslida mamlakatimizni huddi hozirgi rivojlangan davlatlarni yuqori darajaga olib chiqqan yo'nalish (soxa) kichik biznes va tadbirkorlik ekanligini va uni o'zimizda rivojlantirish va ommalashtirish kerak ekanligini takitlab o'tmoqda. Bu borada yaqqol misol keltirsak bir necha yildan beri yurboshimiz tashabbusi bilan “Har bir olia tadbirkor” loyixasi keng ommalashib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu loyixa ayni biz organayotgan soxa yani “Hududlarda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish”(9) mavzusiga ayni mos keladigan loyixa deya olamiz. Yuqorida keltirilgan bacha ma'lumotlarga shuni qo'shimcha qila olamanki biz qachonki rivojlanishni o'zimizdan boshlasak albatta atrofimizdagi o'zgarishlarga o'z hissamizni qo'sha olamiz va bu bizga xalq orasida hurmat olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarorlari
2. Respublikamiz Prezidenti tomonidan 2022-yil 19-apreldagi “Hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari
3. M.Yo‘ldashev , Sh. Mamatqulov, F.Yo‘ldashev ”Iqtisodiyot nazariyasi” o‘quv qo‘llanmasi Toshkent-“Ilm ziyo”-2017
4. hisobot.stat.uz sayiti
5. Amerika Qo‘shma Shitatlari 2022-yil iqtisodiy ko‘rsatkichlari yakuniy hisobotlari. u.s. economy 2022
6. A. Abdullayev, A. Sotvoldiyev, I. O‘rinboyev “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik : tashkil etish, rejalashtirish, boshqarish” o‘quv qo‘llanmasi. Toshkent-“Fan va texnologiya” -2005.
7. 20.08.2021. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvda so‘zlagan nutqidan.
8. 2021-08-23. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvda so‘zlagan nutqi
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 07.06.2018 yildagi PQ-3777-son